

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LEKSIK BIRLIKLARNING O'RNI

Maxmudova Shahlo Mizrobovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tillar” kafedrasini ingliz tili o‘qituvchisi

shaxlosha2022@gmail.com

(90) 975-17-07

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rgatish metodikasida leksik birliklarning o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga frazeologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va tildagi ahamiyati.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, tilshunoslik, so'zlar tahlili, leksik birliklar, yasama so'zlar, mashhur iboralar.ingliz tilidagi maqollar.

Dunyodagi eng yirik tillar katalogi Etnolog ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil holatiga ko'ra, Yer yuzida 142 ta til oilasiga mansub 7151 ta til mavjud.Dunyo aholisining 2/3 qismi eng keng tarqalgan 40 ta tilda gaplashadi. Aksariyat odamlar xitoy, hind, ingliz, ispan, arab, rus va portugal tillarida gaplashadi. Fransuz tili ham keng tarqalgan, ammo uni o'z onaligi (birinchi) deb hisoblaydiganlar soni nisbatan kam. Tillar hudud jihatdan dunyo tillari va hududiy tillarga bo'linadi.

Hududiy tillar faqat ma'lum bir hududdagi odamlar so'zlashadigan tildir. Dunyo tillari esa dunyodagi ko'pgina xalqlar tomonidan so'zlashiladigan tildir.

Leksikologiya bo'limi so'z vauning ma'nolarini o'rganadigan tilshunoslikning

Yirik bir bo'limidir. Har bir tildagi leksik birliklar muayyan tildagi mentalitetni va shu bilan birgalikda urf-odat va an'analarni aniqlab keladi. Jahon tilshunosligi tarixida til hodisasiga xilma-xil va bir-biridan farqli yondashuvlar yuzaga kelganligini kuzatish mumkin. Tilshunoslik taraqqiyotining hozirgi bosqichida lingvistik birliklarni antroposentrik nuqtai nazardan o'rganish eng ustuvor yo'nalishlardan sanaladi. Buning sababi shundaki, nutqiy faoliyatning subyektlari bo'lgan so'zlovchi va tinglovchi bo'lgan shaxs tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qoldi. So'zlovchi va tinglovchisiz nutqiy faoliyat haqida bahs yuritildi. Vaholanki, hech bir tilni "til egasi"dan ajratgan holda to'g'ri va to'liq o'rganish mumkin emas. Jahon tilshunosligida til tizimini shaxs bilan bog'liq tarzda o'rganish, asosan, lingvopragmatika, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda namoyon bo'lgan. Jahonda eng ko'p tarqalgan tillardan biri bu, albatta, ingliz tili hisoblanadi. Ushbu tilda dunyoning barcha mamlakatlarida gaplashiladi. Ingliz tili ham yuqorida qayd etilganidek, o'ziga xos shaxs bilan bog'liq psixologik xususiyatlarga ega. Ya'ni Ingliz tilida Ingliz xalqining o'ziga xos mentaliteti, urf-odatlarini, dunyoqarashlari, orzu-o'ylari aks etgandir. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Ingliz xalqi dunyodagi eng xushmuomala, shirinso'z, optimistik fikrlaydigan xalq ekan. Ingliz tilida xursandchilikni, mamnunlikni, xushmuomalalikni ifodalovchi so'zlar anchani tashkil qilgan ekan.

Ular quyidagilardan iboratdir:

Ok,

All right,

Ooh great,

Great job,

bilan ajralib turadi.

Ingliz tilida o'zidan yosh jihatdan katta odamni, yoki rasmiy ma'noda kishilar familiyalari oldidan Mr, yoki Miss, Mrs degan so'zlar ishlatiladi. Bu so'zlar o'zbek tiliga "janob", "xonim" deb tarjima qilinadi. Bu so'zlar ham ingliz tilining ichki psixolingvistik xususiyatini ko'rsatib beradi. Va bu ekvivalent juda chiroyli va ma'qul qilib tanlangan.

Frazeologik iboralarning tarjimasini o'rganishda o'quvchilarning nutqi o'sishi bilan birgalikda, grammatik, leksik bilimlari ham mustahkamlanadi. Tarjima jarayonida o'quvchilar ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologik iboralar tarjimasini va ularni o'g'irishdagi leksik qiyinchiliklarni bartaraf etish hamda o'zbek tili va ingliz tili grammatik tafovutlarini ko'ib tanishadilar.

Frazeologik iboralar tarjimasini juda muxim emas deb o'ylasak, xato qilgan bo'lamiz. Hozirda juda ko'p mamlakatlar bilan ijtimoiy iqtisodiy jabhalarda aloqalar kuchayib borilishini xisobga olinadigan bo'lsak xorijliklarni yurtimizga tashrifi kun sayin ortib borayotganini etirof etamiz. Shunday ekan ularning tillaridagi barcha qurilma va leksik qurilmalarni o'rganish va tarjima qilish ommalashib bormoqda.

Frazeologik birliklar ishtirokidagi gaplar tarjimasini jarayonida qo'shma gaplarni soddalashtirib tarjima qilish ko'proq tavsiya etgan bo'lar edim. Chunki o'quvchilar sinonimik, tekstema, frazema kabi tarjima konstruksiyalaridan foydalanish ancha ularning bilish saviyalari va tajribalariga nisbatan qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Birinchidan, o'quvchilar frazeologik iboralarni yaxshi yoddan o'rganishlari kerak. Avvallari grammatika va fonetika, leksika bilan parallel va u bilan bog'liq bo'lmagan holda o'rganilar edi. Leksikahing grammatika va fonetika bilan uzviy ravishda bog'lanishi hozirgi zamon metodikasining eng muhim

progressive prinsiplaridan biri hisoblanadi.

Leksikaning til materiali sifatida umumiy xususiyatlaridan tashqari o`rganilayotgan lug`at sostavining ju`ziy xususiyatlari ham mavjuddir. Frazeologik birliklar lug`atini o`rganishda ingliz tili leksikasining xarakterli xususiyati ko`p ma`noligi va omonimligidir. Leksikani o`rgatish metodikasi konkret atamalar xususiyatini olish kerak. To`g`ri tuzilgan o`quv lug`ati o`qituvchi uchun zarur qo`llanma bo`ladi. Bunga misol qilib "Cambridge Advanced learner's Dictionary" ni misol keltirishimiz mumkin. Leksik minumida tanlanish mohiyati shundan iboratki, ko`zga ko`rimaydigan juda ko`p frazeologik so`zlar va frazeologik iboralardan o`qitishda qo`yilgan maqsadlarga erishish uchun birinchi navbatda, o`zlashtirishi zarur bo`lganlarga tanlab olinadi. Ko`p frazeologik birliklar xalqaro qabul qilingan so`zlardan kelib chiqadi. Shuning uchun ularni boya aytganimizdek, frazeologik birliklarni o`rgatishni tavsiya etganimizdek, o`rganganlari ma`quldir. So`zlarni o`rgatishda leksikaning metodik tipologiyasini yaratilishi zarur. Bu quyidagicha amalga oshadi:

1. Ayrim so`zlarga xos qiyinchiliklarni ya'ni frazeologik iboralarga oidini aniqlash.
2. O`rganilayotgan so`zlari o`rtasida hamda ona tili so`zlari o`rtasida bo`ladigan interferensiyalar oqibatida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni aniqlab olish lozim.

Ikkinchi muammomiz bu grammatikani puxta egallashdir. O`rta maktab uchun grammatik minimum tanlashni bilishimiz lozim. Bunga misol qilib keltirsak, sinonimik almashtirishlar ya'ni qo`shma gaplarni soda gaplarga almashtirishi, adaptatsiya, antonimik va sinonimik transformatsiyaiaridir. Nega faqat soddalashtirishni misol keltirishimizni boisi ham shundaki, bizning tarjima

metodlarimiz maktab va kollejlarga mo`ljallanganligi uchun Grammatik minimum grammatik o`quvchilarga mo`ljallangan bo`ladi. O`quvchilarda aktiv Grammatik malaka hosil qilishning eng muhim shartlarini ko`rib chiqish tavsiya etiladi. Mana shu holatdan kelib chiqib bir qancha tavsiyalarimizni hisobga olgan holda frazeologik birliklarni tarjimasini maktablar va kollejlarda o`rgatishni foydali deb bilamiz.

Umuman, tarjimani maktablarda o`qitishdan oldin tarjima deganda bir tilda paydo bo`lgan fikri ikkinchi tilga ko`chishini tushunamiz. Mana shu yo`l bilan turli tilda gaplashadigan xalqlar o`rtasida umumiy tushuncha paydo bo`lgan .Shunday qilib tarjima ikkala tilda o`ylash qobiliyatini rivojlantiradi.

O`quvchilarni tarjimaga o`rgatayotganda so`zma-so`z tarjima qilinishidan fikrlarni aniqlashtirishga olib kelish kerak. Ya`ni shuni ham aytish kerakki, tarjima chet-tili o`rgatishning asosiy me`zoni bo`lgani uchun, quyidagi tavsiyalarni eslatib o`tamiz.

Bunda quyidagi holatlarga e`tibor berish lozim:

- 1)Darsning obyektiga
- 2)Til materiallariga
- 3)Ko`rsatmalar birin-ketinligi
- 4)O`quvchilar yoshi
- 5)Oquvchining o`rganayotgan tildagi yutug`i
- 6)O`quvchi ketkazadigan vaqt va h.k.

Frazeologik iboralar erkin iboralar ekanligini hisobga olib ularni asosan fakultativ darslarda va to`garaklarda o`rgatishni tavsiya etamiz.. Turg'un so`z birikmalari badiiy asar tilining shirali va ta'sirchan bo`lishida muqobil uslubiy vositadir. Obrazli qilib aytganda,uzukka ko`z qanday bezak bo`lsa,

maqolhamnotiqningnutqiga, yozuvchiningtasviriga anashunday kuch hayotiylik bag'ishlaydi, ayrim asarlarda epigraf qilib keltirilganmaqollar shu asar g'oyasini, maqsadini yaqqol ifodalab turish uchun xizmat qiladi.

Demak, har bitta tilni o'rganishda o'sha xalning psixologiyasini, mentalitetini chuqur anglab yetishimiz darkor ekan. Zero, har bir til shu xalqning ma'naviy ko'zgidir. Biz aynan shu ko'zguda butun bir millatni ko'ra olamiz va u bilan dildan suhbat qila olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anisimova A.G. Tipologiya terminov angloyazychnogo iskusstvovedeniya. M., 1994. 5. Akhmanova O.S Terminology: Theory and Method. Moscow, 1974.
2. 2. Yo'ldoshev.B, "Frazeologizmlarning adabiy til normasi", T...O'TA, 1992, 3-son
3. 6. Abdug'aniyeva.N, "The most used English idioms", "Davr press" nashriyoti, Toshkent, 2014